

Elsa Mahlers Russlandbild

Heimatdarstellungen einer Russlandschweizerin

Leo Vögele

März 2023

Diese Arbeit wurde im Rahmen des OFB-PROJEKTSTIPENDIUMS 2022 verfasst.

Osteuropa
Forum
Basel

Inhaltliche Betreuung: Prof. Dr. Thomas Grob, Professor für Slavische und Allgemeine Literaturwissenschaft, Universität Basel.

Die Arbeit kann unter folgenden Links heruntergeladen werden: osteuropa.philhist.unibas.ch/de/profilbereich/osteuropa-forum-basel-ofb/ / elsamahler.wordpress.com/projektarbeit
Zusätzliches Dokumentationsmaterial unter: elsamahler.wordpress.com

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
1.1 Methode	1
2 Elsa Mahlers Leben und Werk.....	2
2.1 Volkskunde zur Zeit Elsa Mahlers.....	4
2.2 Elsa Mahlers Tätigkeit in Basel	6
2.3 Russlandbild in der Schweiz zur Zeit Elsa Mahlers	7
2.4 Elsa Mahlers Engagement für die russische Kultur	9
3 Quellenbetrachtung	10
3.1 Das ländliche Russland	12
3.2 Alte Folklore in einer neuen Welt.....	14
3.3 Religiosität und Spiritualität	15
3.3.1 Ein Maler des gläubigen Russlands	16
3.3.2 Heidnische Reminiszenzen	17
3.4 Literatur	18
3.4.1 Betrachtungen über die Literatur des neuen Russlands	19
3.5 Politische Ansichten	20
4 Fazit: Elsa Mahlers Russlandbild	21
4.1 Elsa Mahler und die Volkskunde.....	23
4.2 Elsa Mahler und das Russlandbild in der Schweiz	25
4.3 Elsa Mahler und die Sowjetunion	26
5 Bibliografie	I
5.1 Quellen.....	I
5.2 Literatur	I
6 Anhang.....	III
6.1 Abbildungsverzeichnis.....	III

1 Einleitung

An den Schweizer Universitäten waren schon im 19. Jahrhundert viele russische Studierende eingeschrieben. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein lebten in der Schweiz viele Studenten und fast genauso viele Studentinnen aus dem Russischen Kaiserreich. Unter den russischen Studentinnen waren viele Wegbereiterinnen des Frauenstudiums. In Basel waren allerdings weniger Studierende aus Russland anzutreffen als an allen anderen Schweizer Universitätsstandorten. Aber auch an der Basler Universität machte sich eine Frau aus Russland einen Namen: Elsa Mahler. Die Russlandschweizerin war in Basel erst Studentin, dann Lektorin und zuletzt Professorin. In allen diesen Funktionen war sie die erste Frau an der ältesten Schweizer Universität. Elsa Mahler war auch massgeblich beteiligt am Aufbau des Slavischen Seminars in Basel und prägte dieses über Jahrzehnte.

Die Slavistikprofessorin war für viele Basler*innen eine der wenigen Möglichkeiten etwas über das weit entfernte und hinter dem Eisernen Vorhang verborgene Russland zu erfahren. Es darf also angenommen werden, dass Elsa Mahlers Darstellungen von Russland in Basel einflussreich waren, auch wenn dieser Einfluss nicht genau gemessen werden kann.¹ Deshalb ist es spannend zu untersuchen, welches Bild von Russland die Russischlektorin und Slavistikprofessorin Elsa Mahler in Basel propagierte. Dieser Frage widmet sich diese Arbeit.

1.1 Methode

Spuren von Elsa Mahlers Russlandbild zeigen sich in erster Linie in ihrer Forschungsliteratur. Zusätzliche Quellen für diese Arbeit sind Elsa Mahlers Nachlass im Handschriftenmagazin der Universität Basel und ein Gespräch mit einem ehemaligen Studenten von Elsa Mahler. Damit Elsa Mahlers Wirken in Basel eingeschätzt werden kann, wurde ihr Lebenslauf untersucht. Auch wurde Elsa Mahlers Werk kontextualisiert. Dazu wurde ein Überblick über die Volkskunde geschaffen, denn die Volkskunde war eine Wissenschaftsdisziplin, die sich mit ähnlichen Thematiken wie Elsa Mahler befasste. Auch ein Vergleich mit unabhängig von Elsa Mahler in der Schweiz bereits vorhandenen Vorstellungen von Russland hilft Elsa Mahlers Russlandbild einzuschätzen. Ein Bild von Russland hatte zur Zeit des Kalten Krieges auch eine politische Bedeutung, deshalb ist es nicht uninteressant, Spuren von Elsa Mahlers politischer Haltung zu Russland und der Sowjetunion nachzugehen.

Durch das gewählte Vorgehen können neben der oben erwähnten Fragestellung auch noch zusätzliche Thesen untersucht werden. Erstens wird geprüft, wie sehr Elsa Mahlers Forschung in der Tradition der Volkskunde steht. Zweitens wird nachvollzogen, inwiefern Elsa Mahler sich von dem schon vor ihr in der Schweiz vorhandenen Russlandbild abgrenzte oder

¹ Diese wurde auch in einem persönlichen Gespräch mit einem ehemaligen Studenten Elsa Mahlers bestätigt.

ob sie im Gegenteil mit ihm übereinstimmte. Und drittens wird untersucht, ob Elsa Mahler sich politisch vereinnahmen liess.

Über Elsa Mahler gibt es in begrenztem Umfang Forschungsliteratur, die für die Fragestellungen dieser Arbeit wichtig ist. Erwähnenswert sind insbesondere der Katalog zu einer Ausstellung über Elsa Mahler im Slavischen Seminar Basel² und das Kapitel von Roland Aegerter zu Elsa Mahler in seinem Buch über die Geschichte der Slavistik in der Schweiz³.

2 Elsa Mahlers Leben und Werk

Elsa Mahler wurde 1882 als Tochter eines ausgewanderten Schweizer Kaufmanns in Moskau geboren. Ihre Schulzeit verbrachte sie in Moskau, danach besuchte sie in Sankt Petersburg historisch-philologische Hochschulkurse an der einzigen höheren Lehrereinrichtung in Russland, die damals Frauen offenstand. Elsa Mahlers Eltern verstarben schon früh, allerdings vermachten sie ihr genug Vermögen für ein Studium im Ausland.⁴

Abbildung 1: Elsa Mahlers Portrait aus der Sammlung der Universität Basel.

So studierte Elsa Mahler ab 1910 in Berlin und München klassische Philologie und Kunstgeschichte. Elsa Mahler konnte ihr Studium aber wegen des Ersten Weltkrieges nicht abschliessen und musste nach Russland zurückkehren. Dort absolvierte sie eine Ausbildung zur Lehrerin und arbeitete danach an verschiedenen Gymnasien. Ab 1919 war sie in der Altertumsammlung der Russländischen Akademie der Wissenschaften angestellt. Einer ihrer Arbeitsorte war die Eremitage in Sankt Petersburg. Im Jahr 1920 reiste sie in die Schweiz, um ein Jahr lang an der Universität Basel Archäologie zu studieren. Schon bald, vermutlich aus finanziellen Gründen, versuchte Elsa Mahler wieder nach Russland zurückzukehren. Die Rückkehr wurde ihr jedoch von den sowjetischen Behörden verwehrt.⁵

Obwohl Elsa Mahler somit mittel- und heimatlos geworden war, setzte sie ihr Archäologiestudium in Basel fort. Dies ermöglichten ihr Unterstützer*innen an der Universität, die ihr

² Vgl. Grob, Thomas, Maeder Elisabeth (u.a.), Elsa Mahler. Die erste Professorin der Universität Basel und ihre Slavistisch-Volkskundlichen Sammlungen, Basel 2011.

³ Vgl. Aegerter, Roland, Die schweizerische Wissenschaft und der Osten Europas. Zur Geschichte der Slavistik und Osteuropakunde, Bern, Berlin [etc.] 1998.

⁴ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.34-35 und Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.5-17 und Knobel, Luiza, Elsa Mahler, in: Gemeindelexikon Riehen, URL: <https://www.lexikon-riehen.ch/personen/elsa-mahler/> (Stand: 25.08.2022).

⁵ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.34-35 und Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.5-17 und Knobel, Elsa Mahler.

eine Arbeitsstelle in der Universitätsbibliothek und somit eine finanzielle Lebensgrundlage schufen. 1923 konnte die Universitätsleitung überzeugt werden, Elsa Mahler die neu eingerichtete Stelle als Russischlektorin zu übertragen. Damit war der Grundstein für ihre lebenslange Beschäftigung mit der Slavistik gelegt. Sie schloss im Jahr 1924 noch ihr Archäologiestudium mit einer Promotion ab, danach beschäftigte sie sich aber nicht mehr mit dieser Disziplin. Ihre Habilitationsschrift, die sie im Jahr 1927 einreichte, setzt sich mit der russischen Totenklage auseinander, also einem slavistischen Thema.⁶

Mit ihrer Habilitation wurde Elsa Mahler zur ersten Frau, die an der Universität Basel habilitierte. Sie wusste sich wohl in dieser Männerdomäne zu behaupten, auch wenn sie immer wieder auch auf Widerstände gestossen ist. 1938 wurde sie zur ausserordentlichen Professorin der Universität Basel ernannt und war dabei wiederum die erste Frau, die in Basel diesen Titel tragen durfte. Trotz ihrem akademisch erfolgreichen Werdegang lebte Elsa Mahler in der Schweiz in schwierigen materiellen Umständen.⁷

Während ihrer Tätigkeit an der Universität Basel gab Elsa Mahler Sprachkurse sowie Vorlesungen und Seminare, die sich überwiegend mit russischer Literatur beschäftigten. Elsa Mahler wollte aber nicht nur die russische Sprache lehren und über die russische Literatur referieren. Ein zusätzliches Anliegen war es ihr, den Basler Hörer*innen die russische Kultur zu vermitteln. Deshalb verfasste Elsa Mahler im Jahr 1944 ein Lehrbuch für die russische Sprache nach eigenen Vorstellungen. In diesem spielt folkloristischer Stoff wie populäre Redewendungen, Volksdichtung und Märchen eine grosse Rolle als Anschauungsmaterial. Ebenfalls stellte Elsa Mahler im Jahr 1946 ein passendes Lesebuch zusammen, das zum Lehrbuch passt und auf das später noch genauer eingegangen werden soll (Siehe: Kapitel 3.4 Literatur).⁸

Auch in Elsa Mahlers Forschung nimmt die Auseinandersetzung mit Folklore eine wichtige Stellung ein. Ihre wichtigsten Werke widmen sich der wissenschaftlichen Analyse der russischen Totenklage, russischen Hochzeitsbräuchen und altrussischen Volksliedern. Elsa Mahler sammelte russische Volkslieder und hielt sie mit zur damaligen Zeit innovativen Technologien fest. Um Material für ihre Forschungen zu sammeln, unternahm Elsa Mahler bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mehrere Forschungsreisen in ein Gebiet in Estland, das sogenannte Pečory-Gebiet, in dem vorwiegend Russinnen und Russen lebten. In dieser ländlich geprägten Gegend sammelte sie die verschiedenen Lieder, welche die Bewohner und vor allem die

⁶ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.39 und Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.17-31 und Knobel, Elsa Mahler.

⁷ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.39 und Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.17-31 und Knobel, Elsa Mahler. Auch der ehemalige Student Elsa Mahlers berichtete davon, dass Elsa Mahler um ihre Selbstbehauptung kämpfen musste.

⁸ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.35-39 und Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.51-60.

Abbildung 2: Elsa Mahler (hinten) im Jahr 1938 auf einer Exkursion im Pečory-Gebiet; zusammen mit einer lokalen Führerin. Quelle: Universität Basel.

Bewohnerinnen kannten. Elsa Mahler war jeweils mit einigen interessierten Studierenden und weiteren Universitätsangehörigen aus Basel unterwegs. Die Reisen müssen auch durchaus abenteuerlich gewesen sein, teilweise musste die Gruppe sich mit einem Floss fortbewegen.⁹

Elsa Mahler emeritierte 1953, schrieb aber weiter wissenschaftliche Texte und hielt noch bis 1965 Vorlesungen und Sprachkurse, sowohl an der Universität Basel als auch in ihrer Privatwohnung. Elsa Mahler lebte mit ihrer „Lebensfreundin“ Vera Michailova bis zu deren Tod im Jahr 1955 zusammen. Elsa Mahler verstarb 1970 in Riehen in der Nähe von Basel.¹⁰

2.1 Volkskunde zur Zeit Elsa Mahlers

Elsa Mahler war nicht die Einzige, die sich wissenschaftlich mit Folklore beschäftigte. Zur Zeit Elsa Mahlers wurden im deutschsprachigen Raum bereits seit Jahrhunderten Informationen über die Lebensverhältnisse und Lebensweisen verschiedener Volksgruppen gesammelt. Meistens stand dabei die Untersuchung der ländlichen, bäuerlichen Bevölkerung im Fokus, weil man davon ausging, dass diese eine „ursprüngliche“ Bevölkerung mit einer besonders „natürlichen“ Lebensweise repräsentiert.¹¹

Großes Interesse galt oft den Aspekten des Lebens, die als besonders althergebracht angesehen wurden. Als solche galten folkloristisches wie Traditionen und Bräuche. Konkret wurden insbesondere Volksglaube und Festtagsbräuche oder Mythen, Legenden und Märchen gesucht. Besondere Aufmerksamkeit genossen aber Volkslieder. So sammelte beispielsweise schon Johann Gottfried Herder Lieder der bäuerlichen Landbevölkerung. Die gefundene Folklore wurde festgehalten und niedergeschrieben. Daraus entstand zum Beispiel die bekannte

⁹ Vgl. Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.51-60 und persönliches Gespräch mit einem ehemaligen Studenten Elsa Mahlers.

¹⁰ Vgl. Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.43-44 und Knobel, Elsa Mahler.

¹¹ Vgl. Hartmann, Andreas, Die Anfänge der Volkskunde, in: Rolf Berndt (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.9-30.

Märchensammlung der Gebrüder Grimm. Folklore wurde im Laufe der Zeit immer mehr vergleichend untersucht, im 19. Jahrhundert entstand daraus die Wissenschaft der „Volkskunde“.¹²

Gesammelt wurde Folklore von Volkskundler*innen nicht nur zur Analyse und zur Wiedergabe, sondern auch weil das Material und die dahinter stehende Lebensweise bewahrt werden sollten. Sie wurden nämlich als gefährdet gesehen. Die Gefahr für die althergebrachte Art zu leben sah man in gesellschaftlichen Veränderungen, die der technologische Fortschritt und die Industrialisierung mit sich brachten. Wegen ihnen lebten immer weniger Menschen nach traditionellen Lebensentwürfen. Diesen Entwicklungen wollten Volkskundler*innen entgegenwirken, indem sie Folklore bewahrten und so kommenden Generationen zugänglich machten.¹³

Die Volkskunde wurde von den Nationalsozialisten für ihre Ziele missbraucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich die Volkskunde deshalb stark. Aus ihr sind die heute bekannten wissenschaftlichen Disziplinen Ethnologie oder Kulturanthropologie entstanden.¹⁴

Auch in der Sowjetunion war, insbesondere in den 1920er Jahren und erneut nach Stalins Tod 1953, die Beschäftigung mit der Kultur ländlicher Gebiete verbreitet. Diese Beschäftigung nennt sich „Kraevedenie“ und sie erfreut sich noch heute grosser Beliebtheit. In ihr werden geographische Faktoren und ihr Einfluss auf das Weltbild der Bewohner*innen eines Gebietes mehr betont als in der deutschen Volkskunde. Kraevedenie-Forschende, die sogenannten Kraevedy, sind in der Regel Töchter und Söhne der untersuchten Region. Sie haben auch oft keine wissenschaftliche Ausbildung.¹⁵

Elsa Mahler sah ihre Forschung selbst in der Tradition der Volkskunde. Das zeigt das Vorwort ihres Werkes über altrussische Volkslieder. Dort bezeichnet sie das Ziel ihrer Forschungsreise als ein „*rein folkloristisches*“ oder schreibt vom „*volkskundlichen Stoff*“, den sie vor Ort sammelte.¹⁶ Auch gab Elsa Mahler Vorlesungen und Kurse, deren Titel auf volkskundliche Inhalte schliessen lassen, beispielsweise den Kurs „Zur Geschichte des russischen Geisteslebens im 19. und 20. Jahrh.“ im Sommersemester 1935¹⁷ oder eine Vorlesung mit dem Titel „Rußland: das Land und seine Völker“ im Wintersemester 1945/46¹⁸.

¹² Vgl. Sievers, Kai Detlev, Volkskundliche Fragestellungen im 19. Jahrhundert, in: Rolf Berndt (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.31-52 und Schepping, Wilhelm, Lied- und Musikforschung, in: Rolf Berndt (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.587-616.

¹³ Vgl. Sievers, Volkskundliche Fragestellungen im 19. Jahrhundert, S.31-52 und Jeggel, Utz, Volkskunde im 20. Jahrhundert, in: Rolf Berndt (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.53-76.

¹⁴ Vgl. Jeggel, Volkskunde im 20. Jahrhundert, S.53-76.

¹⁵ Vgl. Johnson, Emily, How St. Petersburg Learned to Study Itself. The Russian Idea of Kraevedenie, Pennsylvania 2021, S.1-15 und S.216-227.

¹⁶ Vgl. Mahler, Elsa, Altrussische Volkslieder. Aus dem Pečoryland, Basel 1951, S.5.

¹⁷ Vgl. Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, SS 1935.

¹⁸ Vgl. Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, WS 1945/46.

2.2 Elsa Mahlers Tätigkeit in Basel

Elsa Mahlers Vorlesungen zogen eine breite und gemischte Hörer*innenschaft an, darunter Studierende aus verschiedenen Fakultäten, nicht nur der Slavistik. Von diesen hatten viele eigene Wurzeln in Russland. Die Sprachkurse fanden eher im kleinen Kreis statt und in späteren Jahren in Elsa Mahlers Privatwohnung. Von dieser Wohnung wird berichtet, dass sie eine sehr russische Ausstrahlung hatte, die durch kleine Dinge wie Divans und Strickdecken sowie durch die Möblierung und die Einrichtung insgesamt entstand. Der russische Charakter der Wohnung wurde dadurch verstärkt, dass Elsa Mahler oft Zimmer an Russinnen und Russen vermietete. Elsa Mahler hielt neben den Kursen an der Universität auch öffentliche Vorträge über Russland an der Volkshochschule oder im Bernoullianum.¹⁹

Elsa Mahler setzte sich in Basel für eine eigenständige Abteilung für Slavistik an der Universität ein. Die Slavistik steckte zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz noch in den Kinderschuhen und auch in Basel war sie noch nicht etabliert. Ihre Bemühungen waren im Jahr 1942 von Erfolg gekrönt. Von diesem Jahr an stand Elsa Mahler der „Russischen Bibliothek“ der Universität Basel vor. In dieser Funktion konnte sie im Namen der Universität Basel slavistische Forschungsliteratur beschaffen, was ihr anstrengende Forschungsreisen ersparte. Im Jahr 1949 wurde Elsa Mahlers Bibliothek zum „Russischen Seminar“ erhoben. Schon bald darauf, im Jahr 1951, bat Elsa Mahler um eine Umbenennung in „Slavisches Seminar“. Dazu schrieb sie selbst:

„Die politische Lage erzeugte in weiten Kreisen ein ständiges Misstrauen zu allen Instituten, die den Namen ‚Russisch‘ tragen. An unserem Seminar arbeiten in den letzten Jahren nicht nur Schweizer, sondern auch jugoslawische, amerikanische und deutsche Studenten.“²⁰

Diesem Antrag wurde stattgegeben. Elsa Mahler war somit massgeblich beteiligt am Aufbau der Slavistik in Basel. Das Slavische Seminar an der Universität Basel besteht unter demselben Namen bis heute. Elsa Mahler stand ihm bis 1958 vor.²¹

¹⁹ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.35-39 Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.51-60 und persönliches Gespräch mit einem ehemaligen Studenten Elsa Mahlers.

²⁰ Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.33.

²¹ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.27-32 und Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.32-33 und S.39-43 und Knobel, Elsa Mahler und Brang, Peter, Bemerkungen zur Geschichte der Slavistik in der Schweiz, In: Zeitschrift für Slavistik, Berlin 27/1 (1982), S.38-42.

2.3 Russlandbild in der Schweiz zur Zeit Elsa Mahlers

Abbildung 3: Antikommunistisches Plakat aus dem Jahr 1919. Quelle: Schweizer Nationalbibliothek

Das Zitat oben zeigt, dass zur Zeit Elsa Mahlers viele Schweizer*innen kein positives Bild von Russland hatten. Auch andere Zitate von Elsa Mahler zeigen, dass sie auf Ablehnung gegenüber allem Russischen stiess. So sprach sie beispielsweise von „*politischen Antipathien*“, die gegenüber dem Russischen herrschen²², oder von einer „*schweizerische[n] Atmosphäre, die keineswegs anfeuernd war*“ für ihre Beschäftigung mit Slavistik.²³

Diese Ablehnung lässt sich zum Teil durch den Antikommunismus erklären. Im 20. Jahrhundert war der Antikommunismus in der Schweiz weit verbreitet und durchdrang weite Teile der Schweizer Gesellschaft. Die Abbildung 3 zeigt, dass der Antikommunismus so-

gar für Wahlkampagnen genutzt wurde. Antikommunistisch eingestellte Teile der Schweizer Bevölkerung lehnten alles Kommunistische oder Sowjetische ab, weil Schweizerinnen und Schweizer sich von der Sowjetunion herausgefordert und bedroht fühlten. Russland und „der Russe“ wurde dabei mit der Sowjetunion und dem*der Sowjetbürger*in gleichgesetzt. Daraus entstand eine Abwehrhaltung, die auch xenophobische Züge gegenüber Russinnen und Russen enthielt. So entwickelte der Antikommunismus auch Auswirkungen auf das Russlandbild und das Bild von Russinnen und Russen in der Schweiz zur Zeit Elsa Mahlers.²⁴

²² Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.35.

²³ A.a.O., S.44.

²⁴ Vgl. Studer, Brigitte, Antikommunismus, 23.03.2009, in: Historisches Lexikon der Schweiz, URL: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/027836/2009-03-23/> (Stand: 14.10.2022) und Gluschak, Wassili, Die wechselseitige Wahrnehmung von Russen und Deutschen von den Anfängen bis zur Gegenwart, in: Aleksej Konstantinovič Levykin, Matthias Wemhoff (hgg.) Russen & Deutsche. 1000 Jahre Kunst, Geschichte und Kultur, Petersburg 2012, S.30 und Dupeux, Louis, Im Zeichen von Versailles. Ostideologie und Nationalbolschewismus in der Weimarer Republik, in: Gerd Koenen, Lew Kopelew (hgg.), Deutschland und die russische Revolution. 1917-1924, München 1998, S.193 und Wolfe, Bertram, Backwardness and Industrialization in Russian History and Thought in: Slavic Review 26/2 (1967), S.191 und Koller, Christian, Die Schweiz nach der Russischen Revolution, 23.06.2017, in: Nationalmuseum Schweiz, URL: <https://blog.nationalmuseum.ch/2017/06/die-schweiz-nach-der-russischen-revolution/> (Stand 14.10.2022). und Eugster, David, Wie die Kommunistenangst die Schweizer zu Spionen machte, 02.10.2019, in: swissinfo.ch, URL: https://www.swissinfo.ch/ger/antikommunismus-in-der-schweiz_wie-kommunisten-angst-die-schweizer-zu-spionen-machte/45254924 (Stand: 14.10.2022).

Das Russlandbild in der Schweiz zur Zeit Elsa Mahlers bestand aber nicht nur aus dem Antikommunismus. Es gab viele verschiedene Vorstellungen von Russland, dem Land, den Leuten und der Kultur. Diese Vorstellungen waren zu einem grossen Teil älter als die Sowjetunion. Solche Bilder von Russland sind sehr unterschiedlich und zum Teil widersprüchlich. Dies liegt mindestens zum Teil daran, dass in der Schweiz lange nur wenig über das ferne Land erfahren werden konnte.²⁵

Dem russischen Volk wurden zur Zeit Elsa Mahlers verschiedene „nationale Eigenschaften“, also Stereotypen, zugeschrieben. Diese Eigenschaften betrafen fast ausschliesslich das ländliche, bäuerliche Russland. Dabei wurde das russische Volk oft als „rückständig“, „wild“ und „roh“ beschrieben. Der russischen Bevölkerung wurde ein tieferes kulturelles Niveau als ihren westeuropäischen Nachbarn attestiert. Wegen ihrer Lebensweise sowie den klimatischen und politischen Bedingungen Russlands galten Russinnen und Russen aber auch als besonders „widerstandsfähig“, „leidensfähig“ und „opferbereit“. Weiter dachte man in der Schweiz, dass die Bevölkerung Russlands eine eher oberflächliche Einstellung zur Arbeit habe. Eine grosse Rolle in dem Bild des russischen Volkes in der Schweiz spielte der Fatalismus. Er mache die Russinnen und Russen apathisch und initiativlos.²⁶

Die Eigenschaften, die dem russischen Volk zugeschrieben wurden, wurden aber teilweise auch mit einer positiven Konnotation versehen. In einer positiveren Betrachtung war das russische Volk „kindlich-naiv“, „unerzogen“ und „ungeformt“ und hatte noch grosses Potential. Russinnen und Russen galten auch als „unberührt“, „urtümlich“ und „unverbraucht“. Deshalb seien sie auch sehr gutmütig. Auch sehr positiv wurde in der Schweiz die russische Literatur beurteilt. Schon vor dem 20. Jahrhundert, aber auch noch zur Zeit Elsa Mahlers, wurde die russische Literatur in der Schweiz gelesen und bewundert. Diese grossen Autoren repräsentierten Russland und später die Sowjetunion. Durch ihre Anerkennung erfuhr der russische Kulturraum eine entsprechende Würdigung. Insgesamt fiel die Bewertung von Russinnen, Russen und der russischen Kultur in der Schweiz aber negativ aus.²⁷

²⁵ Vgl. Moser, Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, S.83-84 und Wamister, Christof, "Neue, merkwürdige Menschen": zum Russlandbild in der Schweizer Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 64/1 (2014) und Gehring-Straube, Christine, Beziehungslose Zeiten. Das schweizerisch-sowjetische Verhältnis zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen (1918-1946) aufgrund schweizerischer Akten, Zürich 1997, S.11-18 und S.188-190.

²⁶ Vgl. Moser, Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, S.131, S.150, S.213-223, S.246-248, S.258-269, S.376 und S.241-259 und Gluschak, Wahrnehmung von Russen und Deutschen, S.28-31 und Dupeux, Ostideologie und Nationalbolschewismus, S.193 und Wolfe, Backwardness and Industrialization, S.177.

²⁷ Vgl. Gluschak, Wahrnehmung von Russen und Deutschen, S.28 und Moser, Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, S.148 und S.192-196 und Hecker, Hans, Zwiespältige Projektionen. Varianten in der deutschen Sicht auf Russland 1917-2000, in: Andrea Moll, Philipp Springer (hgg.) Unsere Russen Unsere Deutschen. Bilder vom Anderen 1800 bis 2000, Leipzig 2007, S.30-45.

2.4 Elsa Mahlers Engagement für die russische Kultur

Abbildung 4: Elsa Mahler in ihrer Wohnung an ihrem 80. Geburtstag. Quelle: Slavisches Seminar der Universität Basel.

Elsa Mahler war in Basel, in der Schweiz und in ganz Westeuropa in Kreisen von Exilruss*innen und Russlandfreund*innen gut vernetzt. Ihrem Netzwerk ist es zu verdanken, dass ein Teil des Nachlasses der russischen Dichterin Marina Cvetaeva nach Basel kam. Elsa Mahler war auch ehrenamtlich für russische Belange aktiv. So versuchte sie während dem Zweiten Weltkrieg das Schicksal internierter sowjetischer Soldaten zu erleichtern, indem sie unter Bekannten in Basel und unter Russlandschweizer*innen für

sie sammelte. Auch war sie Mitglied in der „Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion“, einem Verein, der sich für die Verbesserung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion einsetzte. Unter anderem aufgrund dieser Engagements wurde Elsa Mahler verdächtigt kommunistische Propaganda zu betreiben und wurde deshalb vom schweizerischen Nachrichtendienst ab 1944 überwacht. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht, weshalb ihr nachrichtendienstliches Dossier 1951 geschlossen wurde.²⁸

Elsa Mahler beschäftigte sich ihr ganzes Leben lang mit ihrem Geburtsland Russland. Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der russischen Kultur, der russischen Literatur und der russischen Sprache hatte für Elsa Mahler eine grosse Bedeutung. Das zeigt zum Beispiel folgendes Gedicht in Prosa von Ivan Turgenev, das sie prominent, gleich zu Beginn ihres Lehrbuchs der russischen Sprache, wiedergegeben hat:

„Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!“²⁹

²⁸ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.40 und Grob, Maeder (u.a.), Elsa Mahler, S.37-38.

²⁹ Mahler, Elsa, Lehrbuch der russischen Sprache. Mit Übungs- und Lesestücken, Zürich 1946, S.7. In Elsa Mahlers eigener Übersetzung: „In Tagen des Zweifels, in Tagen schweren Sinns über die Geschehnisse meiner Heimat bist du mir allein Stütze und Halt, du hehre, kraftvolle, wahre und freie russische Sprache! Wenn es dich nicht gäbe, wie sollte man nicht verzweifeln an all' dem, was in der Heimat geschieht? Man kann aber nicht anders, als glauben, dass eine solche Sprache nur einem grossen Volke geschenkt sein müsse.“

Da Elsa Mahler nicht mehr in ihr geliebtes Russland zurückkehren konnte, suchte sie zeitlebens auf andere Art und Weise eine möglichst grosse Nähe zu ihrer verlorenen Heimat herzustellen. Das tat sie unter anderem durch die kontinuierliche intellektuelle Auseinandersetzung mit Russland. Deshalb wurde die Beschäftigung mit Russland und der russischen Kultur zur Lebensaufgabe von Elsa Mahler. Wie ihre Biographie zeigt, liess sich die selbstständige Elsa Mahler auf ihrem Weg von keinen Widrigkeiten abbringen.³⁰

3 Quellenbetrachtung

Die wichtigste Quelle für die Rekonstruktion von Elsa Mahlers Russlandbild sind ihre drei Hauptwerke „Die russische Totenklage“³¹, „Altrussische Volkslieder“³² und „Die russischen dörflichen Hochzeitsbräuche“³³. In ihrem ersten Werk, der Habilitationsschrift aus dem Jahr 1935, untersucht Elsa Mahler die in Russland üblichen Rituale um die Totenklage. Ihrem Thema nähert sich Elsa Mahler in dem rund siebenhundertseitigen Werk, indem sie als erstes über den Forschungsstand schreibt und danach auf historische Quellen eingeht. Erst danach beschäftigt sie sich mit der Bedeutung und dem „Wesen“ der russischen Totenklage. Der überwiegende Teil des Buches ist aber den Motiven der russischen Totenklage gewidmet. Zur Veranschaulichung gibt Elsa Mahler auch die Texte vieler russischer Totenklagen wieder, die sie stets ins Deutsche übersetzt.

Das zweite wichtige Werk von Elsa Mahler ist ihr Buch aus dem Jahr 1951 über altrussische Volkslieder. Dieses Buch beginnt sie mit Schilderungen ihrer Reisen in das Pečory-Gebiet, auf denen sie die Lieder des Buches gesammelt hat. Danach charakterisiert sie das Gebiet kurz. Daraufhin teilt sie die Lieder in verschiedene Gattungen ein und erläutert diese mit einigen Worten. Nach dieser knappen Einleitung gibt Elsa Mahler die von ihr gesammelten Lieder erst auf Russisch, dann auf Deutsch wieder. Dazwischen sind Photographien von Menschen, Dörfern und Sehenswürdigkeiten aus dem Pečory-Gebiet eingestreut. Einige dieser Photographien werden in dieser Arbeit zu Illustrationszwecken verwendet, Elsa Mahlers Beschriftungen wurden teilweise übernommen. Eine solche Photographie ist auf der folgenden Seite zu finden. In Elsa Mahlers Werk über Volkslieder folgen auf rund hundertfünfzig Seiten Liedtext einen gut

³⁰ Vgl. Aegerter, Geschichte der Slavistik, S.35-40. Auch der ehemalige Student Elsa Mahlers unterstrich ihr Interesse an allen Themen, die Russland berührten.

³¹ Mahler, Elsa, Die russische Totenklage. Ihre rituelle und dichterische Bedeutung (mit besonderer Berücksichtigung des grossrussischen Nordens), in: Max Vasmer (hg.) Veröffentlichung des Slavischen Instituts an der Friedrich-Wilhelms-Universität-Berlin, Bd. 15, Leipzig 1935.

³² Mahler, Altrussische Volkslieder.

³³ Mahler, Elsa, Die russischen dörflichen Hochzeitsbräuche, in: Valentin Kiparsky, Max Vasmer (hgg.), Veröffentlichungen der Abteilung für Slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin, Bd. 20, Berlin 1960.

zwanzigseitigen Teil, in dem Elsa Mahler jedes Lied kurz kommentiert. Darauf folgt der „Notenteil“ des Buches, in dem die Lieder mit Noten versehen, aufgeschrieben sind.

Das dritte Hauptwerk von Elsa Mahler ist im Jahr 1960 erschienen und befasst sich mit Hochzeitsbräuchen in den ländlichen Gebieten Russlands. In das Thema leitet Elsa Mahler ein, indem sie Überlieferungen historischer Hochzeiten wiedergibt und regionale Unterschiede erklärt. Danach beschreibt Elsa Mahler auf fast fünfhundert Seiten Bräuche um eine traditionelle russische Hochzeit, vom Werben über das Hochzeitsessen und die Mitgift bis hin zur ersten Ehenacht. Die ausführlichsten Kapitel beschäftigen sich mit einer eingehenden Analyse der Hochzeitslyrik.

Auch Elsa Mahlers russisches Lesebuch³⁴ und in geringerem Ausmass ihr Lehrbuch der russischen Sprache³⁵ können Aufschluss über ihr Russlandbild geben. Weiter zeigt Elsa Mahlers kürzeres Buch zum russischen Maler Michail Nesterov spannende Facetten von ihrem Russlandbild.³⁶ Daneben

Abbildung 59: Russische Hauschöre, Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, *Altrussische Volkslieder*, S.96.

schrrieb Elsa Mahler auch kleinere Aufsätze in wissenschaftlichen Sammelbänden. Von diesen wurden in dieser Arbeit nur diejenigen berücksichtigt, die gefunden werden konnten und für die Fragestellung als wichtig erachtet wurden. Über Elsa Mahlers Russlandbild tragen auch ihr Nachlass im Handschriftenmagazin der Universität Basel³⁷ und das Gespräch mit einem ehemaligen Studenten³⁸ spannende Informationen bei. Im Folgenden werden Elsa Mahlers Darstellungen von Russland thematisch geordnet wiedergegeben.

³⁴ Vgl. Mahler, Elsa, *Russkaja kniga dlja čtenija. Vyderžki iz klassičeskich pisatelej i novoj literatury*. Russian reader. Textes russes. Russisches Lesebuch, Zürich 1946.

³⁵ Vgl. Mahler, Elsa, *Lehrbuch der russischen Sprache*.

³⁶ Vgl. Mahler, Elsa, *Michail Nesterow. Ein Maler des gläubigen Russlands*, Luzern 1938.

³⁷ UB Basel Handschriftenabteilung, NL 360 : E : 15

³⁸ Persönliches Gespräch mit einem ehemaligen Studenten Elsa Mahlers.

3.1 Das ländliche Russland

30. Das sehr reiche, altertümliche Muster eines Bauernhandtuches: der Lebensbaum mit Blüten und Früchten, als Fülldekoration dienen zwei Frauengestalten mit kleinen Pfauen in den erhobenen Händen. Den oberen Rand zieren kleine Pfauen, den unteren Hähne, von denen jeder innerhalb der Umrisse mit abwechselndem Muster geziert ist.

Abbildung 6: Russische Stickereien, Fotografie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, *Altrussische Volkslieder*, S.161.

In ihren Werken berichtete Elsa Mahler von der traditionellen Lebensweise der russischen Landbevölkerung. Ihr zufolge wohnten Russinnen und Russen auf dem Land in einfachen, nur von wenigen Schnitzereien geschmückten Häusern. Auch die Einrichtung der Häuser war bis auf wenige bestickte Tücher und geschnitzte Holzlöffel schlicht. Die Abbildung 6 zeigt eine solche Stickerei. Laut Elsa Mahler assen russische Bäuerinnen und Bauern karge Mahlzeiten. Ihr Arbeitsalltag war von der Landwirtschaft geprägt.⁴² Das entbehrensreiche und von feudalistischen Sozialstrukturen geprägte Leben der russischen Bäuerinnen und Bauern fand laut Elsa Mahler einen Niederschlag in der Folklore. Dies beschreibt Elsa Mahler in folgendem Zitat:

„Sie [die Totenklage] erzählt von den Beziehungen zwischen Bauer und Gutsherr, von der Bestechlichkeit der monarchistischen Behörden, von der Rolle des Priesters im Dorfe, dem nicht immer milden Gerichtswesen, zeigt das schwere Los der russischen Bäuerin, die mit Trunksucht des Mannes und Armut zu kämpfen hatte.“⁴³

³⁹ Mahler, *Altrussische Volkslieder*, S.VII. Eine ähnliche Äusserung findet sich bei: Mahler, *Totenklage*, S.7.

⁴⁰ Vgl. a.a.O. S.1.

⁴¹ Vgl. a.a.O. S.13.

⁴² Vgl. a.a.O., S.8-14.

⁴³ Mahler, *Totenklage* S.626.

In verschiedenen Werken äusserte sich Elsa Mahler über die ausserordentliche Begabung der russischen Bevölkerung zur Kunst und ihren aussergewöhnlichen Sinn für das Schöne. Neben den bereits erwähnten Schnitzereien an Häusern und Besteck oder Stickereien an Tüchern und Festtagsgewändern berichtete Elsa Mahler auch von kunstvoll verzierten Kirchen oder detailreich ausgearbeiteten Heiligenbildern. Mit den Fotografien in ihrem Werk über altrussische Volkslieder zeigte Elsa Mahler der*in Leser*in die Kunstfertigkeit der russischen Bevölkerung im Pečory-Gebiet.⁴⁴ Die liebsten Künste der russischen Landbevölkerung waren Elsa Mahler zufolge aber Gesang, Musik und Tanz. Eine besondere Rolle für die Musik und den Tanz hatten Elsa Mahler zufolge die Frauen der Dorfgesellschaften. Einige davon, die für ihre Liedersammlung besonders bedeutsam waren, wurden von Elsa Mahler charakterisiert und ihre Lebensumstände näher beschrieben. Zwei dieser Frauen sind auf der Abbildung 7 zu sehen. Über die Rolle der Frauen schreibt Elsa Mahler:

„Die Schöpferinnen und Hüterinnen der Volkslieder sind auf der gesamten russischen Erde vor allem die Frauen, wie die Frauen auch die Hüterinnen aller altertümlichen Riten und Bräuche sind.“⁴⁵

Abbildung 712: Russische Sängerinnen, Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.113.

Laut Elsa Mahler ist die besondere Kunstfertigkeit eine Qualität, die dem russischen Volk, insbesondere der Landbevölkerung, von Natur aus gegeben ist. Die besondere Schaffenskraft, die dem russischen Volk innewohnt, sei aber lange Zeit verkannt worden, in Westeuropa genauso wie in Russland. Dies beschreibt Elsa Mahler wie folgt:

⁴⁴ Vgl. Mahler, Altrussische Volkslieder, S.49-50, S.64-65, S.80-81, S.96-97, S.112-113, S.128-129, S.144-145, S.160-161.

⁴⁵ Mahler, Altrussische Volkslieder, S.24.

„Seit Peter des Großen Zeiten verkannten auch die intellektuellen Russen selbst die urwüchsigen schöpferischen Güter ihres Heimatlandes und anerkannten und erstrebten in Leben, Kunst und Literatur nur die Führung des Westens und die Verbindung mit ihm. Dieser Eifer ging bis zur Abtrünnigkeit von der Muttersprache [...].“⁴⁶

3.2 Alte Folklore in einer neuen Welt

Laut Elsa Mahler lässt Folklore, wie zum Beispiel Bräuche und Traditionen oder Lieder und Erzählungen, besondere Rückschlüsse über die Wurzeln einer Kultur zu. Zu dieser Überzeugung kam Elsa Mahler, weil Folklore sich im Laufe der Zeit nur wenig verändere und deshalb Aussagen über den Ursprungszustand einer Kultur zulasse.⁴⁷ Dabei werden ihr zufolge auch die zentralen Elemente einer Kultur sichtbar. So schreibt Elsa Mahler zum Beispiel über die Aussagekraft der russischen Totenklage:

„Die russische Totenklage ist ein Zeugnis von ganz einzigartiger Kostbarkeit. Sie zeigt uns [...] die russische Volksseele, wie sie unverstümmelt durch die Stürme der Geschichte aussieht.“⁴⁸

Weiter beweist Elsa Mahler zufolge ein hohes Alter von Folklore auch ein hohes Alter der untersuchten Kultur. Es scheint Elsa Mahler ein Anliegen gewesen zu sein, zu beweisen, dass die russische Kultur sich auf sehr alte Traditionen zurückführen lässt. Weiter scheint ein hohes Alter an sich einen Wert für Elsa Mahler dargestellt zu haben. So mag es nicht erstaunen, dass Elsa Mahler an verschiedenen Stellen das hohe Alter der von ihr untersuchten russischen Folklore erwähnt.⁴⁹

Laut Elsa Mahler waren die alten Traditionen stark bedroht. Diese Bedrohungslage entstand zum einen, weil sich die russische Gesellschaft im Zuge der grossen historischen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark verändert hatte. So schreibt Elsa Mahler:

„Der Gehalt dieses Daseins [der traditionell lebenden Ackersleute] ist in dem Sturm der Zeiten merkwürdig wenig verändert geblieben, bis die Katastrophen der letzten Jahrzehnte über diese bescheidenen Menschen hereinbrachen.“⁵⁰

Zum anderen war laut Elsa Mahler die traditionelle Lebensweise und mit ihnen die alten Bräuche durch längerfristige Veränderungen gefährdet. Die Gefahr bestand dabei in der Industrialisierung und in den mit ihr einhergehenden gesellschaftlichen Umstrukturierungen. Dass Elsa Mahler dies durchaus als einen Verlust sah, zeigt sich im folgenden Zitat:

⁴⁶ Mahler, Totenklage, S.5. Ganz ähnlich äusserte Elsa Mahler sich auch in ihrem Buch über Hochzeitsbräuche. Siehe dazu auch: Mahler, Hochzeitsbräuche, S.V.

⁴⁷ Vgl. Mahler, Altrussische Volkslieder, S.10.

⁴⁸ Mahler, Altrussische Volkslieder, S.19.

⁴⁹ Zum Beispiel: Mahler, Altrussische Volkslieder, S. 12 und S. 20 und Mahler, Hochzeitsbräuche, S.11.

⁵⁰ Mahler, Altrussische Volkslieder, S.9.

„Unsere, mechanischen Werten in übertriebener Weise huldigende Zeit bildet sich ein, durch ihre technisierten Inhalte reich an Leben zu sein, sie ahnt nicht ihre eigene Armut und weiß nichts von den Reichtümern, die im schöpferischen Volkswort des einfachen, an Gütern der Zivilisation noch armen russischen Bauernvolk liegen.“⁵¹

Weil die alten Traditionen und die Folklore den „Reichtum“ des „armen russischen Bauernvolks“ darstellen, ist es für Elsa Mahler eine wichtige Aufgabe, sie zu sammeln und zu bewahren. Elsa Mahler schreibt wiederholt, dass die Zeit dränge, denn Vieles wurde schon vergessen und war somit verloren.⁵² Auch der traditionsverbundenen ländlichen Bevölkerung, insbesondere älteren Generationen, sei es Elsa Mahler zufolge ein Anliegen gewesen, ihre jahrhundertealten Bräuche und Traditionen zu bewahren.⁵³

3.3 Religiosität und Spiritualität

8. Die Kirchen- und Kapellenstadt Isborsk (1533 erbaut) ist 20 Werst von Pečory entfernt. Die im pskowschen Stile erbaute Glockenwand erhebt sich an dieser Kapelle auf dem Dache.

Abbildung 15: Eine russische Kirche, Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht.
Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.65.

Weiter haben die Religiosität und die Spiritualität der russischen Bevölkerung in Elsa Mahlers Beschreibungen Russlands wiederholt Niederschlag gefunden. Sie erwähnt an verschiedenen Stellen, wie fromm Russinnen und Russen seien.⁵⁴ Ein mit viel Pathos geladenes Beispiel hierfür ist die folgende Stelle:

⁵¹ Mahler, Totenklage, S.6.

⁵² Siehe dazu auch: Mahler, Hochzeitsbräuche, S.V und Mahler, Altrussische Volkslieder, S.5.

⁵³ Vgl. Mahler, Altrussische Volkslieder, S.12 und S.27-28.

⁵⁴ Zum Beispiel auch: Mahler, Altrussische Volkslieder, S.12.

„Wenn ein Volk seine Religiosität wirklich gelebt hat, so war es das russische: mit aller Hingabe, ja sogar Preisgabe seiner selbst, mit aller Bindungslosigkeit. Der Gottesglaube war eine reale Kraft, die alles lebendig durchglühte, alle Lebenssphären in sich einbezog. Der leidende Heiland ward zum Vermächtnis im tiefsten Herzen des Volkes. Russland ist in seiner Inbrunst das Blutskind des alten Christentums.“⁵⁵

Elsa Mahler schildert immer wieder, welche grosse Bedeutung religiöse Symbole und die Alltagsreligiosität im Leben der ländlichen Bevölkerung Russlands spielten.⁵⁶ So beschreibt sie beispielsweise eine Szene, in der die Landbevölkerung auf ein Feld ausfährt, wie folgt:

„Hier [im Pečory-Gebiet] zog man noch mit frommem Gebet zur Feldarbeit aus, mit heiligen Ikonen und Kirchenbannern unter gemeinsamem Absingen von Gebeten wurde der Segen Gottes für das Gedeihen der Ernte erfleht.“⁵⁷

Elsa Mahler beschäftigte sich wiederholt und in sehr unterschiedlichen Werken mit der Religiosität und der Spiritualität in Russland. So übersetzte sie zum Beispiel zu Weihnachten 1941 eine von vielen christlichen Motiven durchzogene Geschichte von Nikolaj Leskov ins Deutsche.⁵⁸ Auch Photographien von Kirchen wie auf Abbildung 8 oder von religiösen Zeremonien wie auf Abbildung 9 sind in Elsa Mahlers Werken zu finden.

3.3.1 Ein Maler des gläubigen Russlands

Am ausführlichsten beschrieb Elsa Mahler die russische Religiosität in ihrem Buch über Michail Nesterov. Michail Nesterov war ein Maler, der sich vornehmlich mit religiösen Motiven beschäftigte. Das im Jahr 1938 unter dem Titel „Michail Nesterow. Ein Maler des gläubigen Russlands“ erschienene Buch von Elsa Mahler ist ihr einziges Werk über einen einzelnen russischen Künstler. Es fällt dadurch auf, dass rund die Hälfte des Buches nicht dem Künstler und seinen Werken gewidmet sind, sondern der Religiosität und in Russland. Diese Wahl hat Elsa Mahler nach eigenen Angaben getroffen, weil sie die Werke Michail Nesterovs auf ihre religiösen Motive und deren Bedeutung hin untersuchen wollte. Dafür entwirft sie ein komplexes Bild der Bedeutung von Religiosität und Spiritualität in Russland.⁵⁹

Laut Elsa Mahler waren Religiosität und Spiritualität zentral für die russische Bevölkerung. Durch sie liessen sich einige den Russinnen und Russen zugeschriebene Eigenschaften erklären. Dazu zählen die grosse Brüderlichkeit im Teilen sowie die weitverbreitete

⁵⁵ Mahler, Michail Nesterow, S.7.

⁵⁶ Siehe zum Beispiel auch: Mahler, Michail Nesterow, S.7, oder Mahler, Hochzeitsbräuche, S.357-358 oder Mahler, Altrussische Volkslieder, S.19. Auch in den Vorlesungsverzeichnissen zeigt sich, dass Elsa Mahler sich mit der Religion und der Religiosität in Russland auseinandergesetzt hat. So gab sie beispielsweise im Jahr 1950 einen Kurs mit den Namen „Die Träger des religiösen Gedankens in der russischen Literatur“.

⁵⁷ Mahler, Altrussische Volkslieder, S.8.

⁵⁸ Vgl. Lesskow, Nikolaj, Die Gottesliebtinge. Weihnachtsskizze, übersetzt von Elsa Mahler, Basel 1941.

⁵⁹ Vgl. Mahler, Michail Nesterow.

Gastfreundschaft, denn in Russland würde jede und jeder, aus religiösen Beweggründen, „*Seine Seele im Dienst für den Mitmenschen hingeben – gerade darin wollte man nicht müde werden!*“⁶⁰

Weiter habe die russische Bevölkerung, wegen ihrer Religiosität und ihrer Spiritualität keine Angst vor dem Tod. Ihr Glaube mache Russinnen und Russen auch besonders leidens- und geduldfähig. Das führe zu einer Bevölkerung, die irdischen und himmlischen Zwängen mit grosser Demut gegenüberstehe. Und weil man um die Vergänglichkeit alles Irdischen wisse, sei, laut Elsa Mahler, den Menschen in Russland weltlicher Besitz nicht wichtig.⁶¹ Aus der Religiosität und der Spiritualität der russischen Bevölkerung leitet Elsa Mahler auch eine Antwort auf den Vorwurf ab, Russinnen und Russen seien apathisch:

*„Es waren nicht Apathie und Trägheit, welche den Bauern so wenig für das äussere Leben sorgen liessen. Viel ernstere Gründe leiteten ihn: er fühlte sich als Wanderer auf Gottes Erde, er schätzte irdische Güter gering.“*⁶²

Die grosse Bedeutung, die Religion und Religiosität in Russland hatten, ist laut Elsa Mahler von den grossen russischen Autoren, insbesondere Dostoevskij, verstanden und in verschiedener Form wiedergegeben worden. In Westeuropa und in der Schweiz würde die russische Frömmigkeit aber oft falsch oder nicht verstanden.⁶³

3.3.2 Heidnische Reminiszenzen

Die Religiosität und die Spiritualität des russischen Volkes waren in der Darstellung Elsa Mahlers aber nicht nur christlich geprägt. An anderen Stellen berichtet Elsa Mahler wiederholt von vor- oder unchristlichen Elementen.⁶⁴ Weiter beobachtete Elsa Mahler, dass heidnische Reminiszenzen neben christlichen Traditionen standen oder sich mit ihnen verbanden. So schreibt sie beispielsweise:⁶⁵

7. Kirchenprozessionen mit der Geistlichkeit an der Spitze finden an hohen Kirchenfesten statt.

Abbildung 918: Eine Kirchenprozession, Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, *Altrussische Volkslieder*, S.65.

⁶⁰ A.a.O., S.12.

⁶¹ Vgl. a.a.O. S.8-12; Einige dieser Motive werden auch an anderen Stellen aufgenommen, siehe dazu beispielsweise auch: Mahler, *Totenklage*, S.246.

⁶² Mahler, Michail Nesterow, S.9.

⁶³ Vgl. Mahler, Michail Nesterow, S.7 und S.17-18.

⁶⁴ Zum Beispiel: Vgl. Mahler, *Altrussische Volkslieder*, S.18-20 und Mahler, *Hochzeitsbräuche*, S.45.

⁶⁵ Ganz ähnlich äusserte sie sich auch an folgender Stelle: Vgl. Mahler, *Hochzeitsbräuche*, S.48.

„Der russische bäuerliche Mensch liebte es, alles mit dem Gebet, alles unter dem Zeichen des Kreuzes zu beginnen. [...] Daneben aber waren die Hochzeitsriten von alten Symbolen und Bräuchen des Aberglaubens durchwirkt.“⁶⁶

Für das Vorhandensein von heidnischen Traditionen hat Elsa Mahler die folgende Erklärung bereit: Ihr zufolge repräsentieren sie den *„Wunsch des Dorfes, sein Hergebrachtes, Ursprüngliches, von den Urgroßvätern geheiligtes zu wahren und zu behalten.“⁶⁷* Unchristliches stellt Elsa Mahler zufolge ein Überbleibsel besonders lange bewahrter Folklore dar.⁶⁸ Durch sein hohes Alter hat es in ihrer Darstellung einen besonderen Wert (siehe dazu: Kapitel 3.2 Alte Folklore in einer neuen Welt). Vorchristliches verweise daneben auch auf eine von äusseren Einflüssen unabhängige russische Kultur.⁶⁹

3.4 Literatur

Laut Elsa Mahler spiegelt sich in der russischen Literatur und Poesie viel der russischen Kultur wider. Deshalb schrieb sie über das an Literaturtradition reiche Russland:

„Man spricht in der Schweiz oft von der rätselumwobenen Sphinx Rußland (sic!). Es gibt viele Wege, diese Sphinx zu enträtseln. Der eine ist, seine Literatur kennenzulernen [...]“⁷⁰

Elsa Mahler befasste sich wegen ihrem Lehrauftrag an der Universität Basel immer wieder mit russischer Literatur und Poesie. Die Vorlesungsverzeichnisse zeigen, dass sie sich mit sehr unterschiedlichen russischen Autoren beschäftigte, darunter bekannte Autoren wie Puškin, Dostoevskij, Tolstoj und Čechov oder Poeten wie Lermontov, Tjutčev und Blok, aber auch mit älteren Texten, die für den ostslavischen Kulturraum grundlegend sind, wie das Igorlied oder altkirchenslavische Schriften. Auch sowjetische Autoren ihrer Zeit liess sie nicht aus.⁷¹ Offenbar hatte sie auch ein Übersichtswerk über die russische Literatur geplant, das aber keine Vollendung fand.⁷²

Texte aus einem breiten Spektrum von russischen Autor*innen lassen sich auch in dem von Elsa Mahler zusammengestellten Lesebuch finden. Sie selbst beschreibt diese Zusammenstellung mit den folgenden Worten:

⁶⁶ Mahler, Hochzeitsbräuche, S.357.

⁶⁷ A.a.O. S.358.

⁶⁸ Das traditionelle Datum für die Christianisierung der Rus ist das Jahr 988. Bis die vom Kiever Grossfürst durchgeführte Christianisierung auch ländliche Gebiete durchdrungen hatte, dürften aber noch Jahrzehnte bis Jahrhunderte vergangen sein.

⁶⁹ Das Christentum kam zusammen mit weiteren kulturellen Einflüssen aus der damals griechisch dominierten östlichen Mittelmeergegend nach Russland.

⁷⁰ Mahler, Elsa, Betrachtungen über die Literatur des neuen Russlands, in: Gilden Almanach, Zürich 1946, S.127.

⁷¹ Die Vorlesungsverzeichnisse der Universität Basel wurden Stichprobenmässig ausgewertet. Die konsultierten Vorlesungsverzeichnisse sind im Quellenverzeichnis aufgelistet.

⁷² Gespräch mit einem ehemaligen Studenten Elsa Mahlers.

„Diese aus den verschiedensten Epochen und Lebensbereichen zusammengetragene Auswahl spiegelt die reiche Mannigfaltigkeit der russischen Sprache, ihre sinnige Weisheit und Innigkeit wieder (sic!).“⁷³

So beginnt das Buch mit Erinnerungen aus Russlands Vergangenheit und dem alten Moskau, erst dann kommen die weltbekannten Klassiker an die Reihe. Neueren Autoren, also solchen aus dem sowjetischen Russland, räumt Elsa Mahler aber genau so viel Platz ein und schreckt dabei auch nicht davor zurück, ideologische Stücke wie zum Beispiel Maxim Gork'ij's Gedicht „Na smert' Lenina“ („Zum Tode Lenins“) oder Nikolaj Ostrovskijs Text „Kak zakaljalas' stal“ („Wie der Stahl gehärtet wurde“) wiederzugeben. Ganz selbstverständlich stellt sie daneben auch Werke aus der Volksdichtung.⁷⁴

Für diese Untersuchung ist eine eher unbekanntere Erzählung aus dem Lesebuch mit dem Namen „ruskij charakter“⁷⁵ besonders spannend. Geschrieben wurde sie vom sowjetischen Schriftstellers Aleksej Tolstoj. In ihr wird zur Veranschaulichung, was den russischen Charakter ausmacht, die Geschichte eines Soldaten erzählt, der während seiner heldenmütigen Taten im Krieg so entstellt wird, dass er nicht mehr zu erkennen ist. Auf Fronturlaub besucht er seine Heimat, bringt es aber nicht über sich, sich zu erkennen zu geben. Stattdessen erzählt er seiner Familie und seiner Geliebten von seinen eigenen Heldentaten als ob ein Bekannter sie geleistet hätte. Weil sie sich aber des Gefühls nicht erwehren konnten, es sei ihr lange vermisster Sohn und Liebster, suchen die Mutter und die Geliebte den an die Front zurückgekehrten Soldaten. Die Geschichte soll die russische Charaktereigenschaft zeigen, in schwersten Zeiten die grösste Stärke und die „čelovečeskaja krasota“ („menschliche Schönheit“) zu beweisen.⁷⁶

3.4.1 Betrachtungen über die Literatur des neuen Russlands

Mit der Literatur aus Sowjetrussland setzte sich Elsa Mahler auch in ihrem Artikel „Betrachtungen über die Literatur des neuen Russlands“ auseinander.⁷⁷ In diesem bespricht sie verschiedene Werke, als erstes das monumentale Werk „tichij Don“ („der stille Don“) von Michail Šolochov. Elsa Mahler lobte an dem Werk die „farbig-sprühenden“⁷⁸ Beschreibungen des ukrainischen Dorflebens. Danach setzte Elsa Mahler sich in der Besprechung von einem weiteren Werk Michail Šolochovs und einem von Fëdor Panfërov auseinander, die beide die Kollektivierung der Landwirtschaft in Russland beschreiben. Diese war laut Elsa Mahler zwar für die betroffenen Bauern und Bäuerinnen traumatisch, aber deren „Verwirklichung erst ermöglichte dem russischen Volke, den Sieg im aufgezwungenen Kriege 1941 bis 1945 mit den Deutschen

⁷³ Mahler, Russisches Lesebuch, S.VII.

⁷⁴ Vgl. Mahler, Russisches Lesebuch, S.349-351.

⁷⁵ In Elsa Mahlers Übersetzung: „Der russische Menschenschlag“, wörtlich: „Der russische Charakter“.

⁷⁶ Vgl. Mahler, Russisches Lesebuch, S.238-244.

⁷⁷ Vgl. Mahler, Literatur des neuen Russlands, S.127-140.

⁷⁸ Ebd. S.127.

zu erringen. Der Staat durfte sich angesichts des drohenden Krieges nicht den Luxus erlauben, mit der menschlichen Psyche zu rechnen.“⁷⁹

Ähnlich alternativlos interpretiert Elsa Mahler die Umgestaltung der russischen Gesellschaft auch in einem Werk von Ilja Ehrenburg. In diesem wird laut Elsa Mahler dank der Opferbereitschaft und dem Einsatz aller Beteiligten trotz widrigster Umstände ein Stahlwerk im östlichen Russland in Rekordzeit gebaut. Derartige Bauprojekte waren laut Elsa Mahler notwendig, denn *„So entstanden die gewaltigen Werke im Herzen Russisch-Asiens, die dem Lande zum Siege im aufgezwungenen Kriege gereichten*“⁸⁰

Elsa Mahler spricht an dieser Stelle zum zweiten Mal in diesem Artikel vom „aufgezwungenen Krieg“. Kritisch merkt sie in ihrer Besprechung von Ilja Ehrenburgs Werk an, dass die Sowjetmenschen ihre Vergangenheit vergessen hätten.⁸¹

Wie die sowjetischen Autoren patriotisch für ihr Vaterland einstanden beschreibt Elsa Mahler anhand von weiteren Werken, die sie in der Folge in kürzer werdenden Abschnitten behandelt. Dabei lobte Elsa Mahler die neuen Schriftsteller dafür, dass sie die alten Meister nicht vergessen hätten und sich auch von der Politik nicht vereinnahmen liessen, sondern weiter kritisch berichteten. Sie schloss ihren Artikel damit ab, dass sie von der Errungenschaft der Sowjetunion berichtet, das Lesen und somit die Literatur breiten Bevölkerungsschichten ermöglicht zu haben.⁸²

3.5 Politische Ansichten

Ansonsten bewertete Elsa Mahler die Umstände unter den neuen Machthabenden in ihrer alten Heimat neutraler als in den vorangehenden Zitaten. Sie schreckte aber auch nicht davor zurück, aus ihrer Sicht positive Veränderungen in Russland, wie die verbesserte Alphabetisierungsquote, zu beschreiben. Aus diesem Grund stand sie auch zeitweise unter nachrichtendienstlicher Überwachung. Bei der Observation zeigte sich allerdings, dass Elsa Mahler sich von den Bol’ševiki klar abgrenzte und dem sowjetischen Regime nicht nahestand.⁸³

Die Überwachung zeigte auch, dass Elsa Mahler dem russischen Volk sehr wohlwollend gegenüberstand. Der tiefe Respekt dem russischen Volk und seinen Traditionen gegenüber, ist auch an verschiedenen Stellen in ihrem Werk sichtbar, beispielsweise in folgendem Zitat:

„Dieser [altrussische Volks-] Ritus [der Hochzeitsfeier] barg in sich tiefe Weisheit, Seelenkraft und im Liederschatz eine eigenartige Schönheit.“⁸⁴

⁷⁹ A.a.O. S.129-130.

⁸⁰ A.a.O. S.134.

⁸¹ Vgl. a.a.O. S.127-135.

⁸² Vgl. a.a.O. S.136-140.

⁸³ Vgl. Überwachungsdossier Elsa Mahler, in: UB Basel Handschriftenabteilung, NL 360 : E : 15.

⁸⁴ Mahler, Hochzeitsbräuche, S.3.

4 Fazit: Elsa Mahlers Russlandbild

In den vorhergehenden Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Elsa Mahler ihr Russlandbild auf unterschiedlichem Quellenmaterial aufbaut. Eine besonders grosse Bedeutung hat dabei eine breite Auswahl an russischer Folklore. Wichtig war auch ein Kanon aus Werken von russischen Literaturklassikern. Genauso hat Elsa Mahler in zeitgenössischen, sowjetischen Entwicklungen und Kulturerzeugnissen ein Abbild Russlands gesehen. Ferner fanden auch historische Texte Platz in Elsa Mahlers Darstellungen von Russland. Und nicht zuletzt war auch die russische Sprache für sie eine Reflektion dessen, was Russland ausmacht. Diese Elemente gaben ihr sozusagen den Rahmen vor, innerhalb dessen sie ihr Bild von Russland malen konnte.

Auf diesem Russlandbild von Elsa Mahler sind verschiedene Gruppen von Menschen zu finden. Die zentrale Position gehört dabei der russischen Landbevölkerung. Besonders die Frauen stechen dabei hervor. Mit der russischen ländlichen Bevölkerung beschäftigte sich Elsa Mahler mehrheitlich, aber nicht ausschliesslich. Am Rande des Bildes sind deshalb weitere Figuren wie die grossen russischen Autoren oder Vertreter des neueren, sowjetischen Schriftstellertums zu sehen. Elsa Mahler führt auf ihrem Russlandbild den Blick immer wieder auf das Alltagsleben der russischen Bevölkerung. Die Russinnen und Russen in Elsa Mahlers Forschung beschäftigen sich überwiegend mit Landwirtschaft. Ihr Leben ist bescheiden, aber sie sind nicht arm. Ihr Reichtum zeigt sich in ihrer Kunst. Dies widerspiegelt sich auch in der unten abgebildeten Photographie und ihrer Beschriftung. Die russische Bevölkerung in Elsa Mahlers Darstellung beschäftigt sich insbesondere mit dem Tanz und dem Musizieren. Eine führende Rolle dabei übernehmen die Bäuerinnen.

9. Eine alte Dorfstraße in Pečory.
Bedeutsam ist die Dürftigkeit der Wohnhäuser neben dem Reichtum der Sangeskunst.

Abbildung 10: Ein russisches Dorf, Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, *Altrussische Volkslieder*, S.80.

Den Menschen auf Elsa Mahlers Russlandbild sind ihre althergebrachten Traditionen lieb und teuer. Sie bewahren sie sorgfältig und geben sie sorgsam von Generation zu Generation weiter. Dadurch können sogar uralte Elemente aus vorchristlichen Zeiten in ihren Bräuchen und Traditionen überleben. Weiter

sind die Menschen des ländlichen Russlands auf Elsa Mahlers Russlandbild fromm. Dabei spielt die Religion in der Form des russisch-orthodoxen Glaubens eine wichtige Rolle, aber auch eine von der Kirche losgelöste Spiritualität stellte Elsa Mahler dar. Ihr zufolge erklären die Religion, Religiosität und Spiritualität einige der Charaktereigenschaften der russischen Landbevölkerung, wie zum Beispiel ihre Leidenschaftlichkeit oder ihre Opferbereitschaft. Diese Eigenschaften können auch die Erklärung für die auch von Elsa Mahler wiedergegeben Heldentaten der russischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg sein. Von den sowjetischen Autoren wurden Heldentaten natürlich nicht auf die Religion zurückgeführt.

Neben diesen Fokuspunkten bleibt Elsa Mahlers Russlandbild an manchen Stellen hingegen eher verschwommen oder weist gänzlich weiße Stellen auf. So beschäftigte sie sich zum Beispiel nur wenig mit den Städten und den Stadtmenschen Russlands. Auch politische Themen oder politische Entscheidungsträger*innen fehlen auf ihrem Russlandbild. Sie malte somit eher ein stellenweise detailliert ausgearbeitetes Bild der russischen Kultur, als dass sie eine umfassende Darstellung von Russland entwarf. Dies dürfte zum einen auf Elsa Mahlers Rolle und Selbstverständnis als Forscherin zurückzuführen sein. Als Wissenschaftlerin hat sich Elsa Mahler mit Teilaspekten der russischen Kultur beschäftigt und nicht erschöpfende oder gar einfache Gesamtdarstellungen Russlands entworfen. Zum anderen zeigt sich in den Themen, denen sich Elsa Mahler widmete, auch ihr persönlicher Fokus und ihre persönlichen Vorlieben.

Manchmal entsteht dabei der Eindruck, Elsa Mahler wollte in ihrer Forschung mehr noch als ein Bild von Russland ein Gefühl von Russland vermitteln. Wenn man so will, dann steht das von Elsa Mahler gemalte Russlandbild damit eher in der Tradition der impressionistischen als der realistischen Malerei. Dieses Russlandgefühl Elsa Mahlers zeigt Russland als einen Ort, an dem Russinnen und Russen in einer friedlichen, ländlichen Idylle leben. Die hart

Abbildung 11: Russische Tanzgruppen, Photographie veröffentlicht von Elsa Mahler.
Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.129.

arbeitenden Bauersleute versammeln sich abends zum Tanzen und Musizieren. Sie leben alten Traditionen folgend und unter den Zeichen ihres Glaubens. Sie besitzen zwar wenig, aber ihre geteilten Traditionen und Bräuche machen ihr Leben dennoch reich. Elsa Mahlers Russland-Idylle fühlt sich aber auch unerreichbar weit entfernt an. Sie wird so zu einem fast mythischen Sehnsuchtsort. In diesem Zusammenhang sind auch die glücklich tanzenden Menschen auf der Abbildung 11 und auf dem Titelbild zu verstehen.

Um ihr schwer zu greifendes, eher zu fühlendes als zu beschreibendes Bild von Russland in Worte zu fassen, benutzte Elsa Mahler im Vorwort ihres Lesebuches folgendes Gedicht von Fëdor Tjutčev (mit Elsa Mahlers eigener Übersetzung):

<i>„Умом России не понять, Аришином общим не измерить: У ней особенная стать – В России можно только верить“</i>	<i>„Begreifen kann Dich kein Verstand, Dich messen keiner Elle Klauben. Du bist ein ganz besondres Land, An Dich, O Russland, muss man glauben!“⁸⁵</i>
--	---

4.1 Elsa Mahler und die Volkskunde

Die vorhergehenden Untersuchungen haben gezeigt, dass Elsa Mahler selbst ihre Forschungen in der Tradition der Volkskunde sah. Ihre primären Forschungsobjekte – Totenklagen, Hochzeitsbräuche und Volkslieder – gehören zu den Themen, mit denen sich die Volkskunde des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts beschäftigte. Das Untersuchungsmaterial fand Elsa Mahler, genauso wie Volkskundeforscher*innen, vornehmlich bei der Landbevölkerung. Elsa Mahlers Forschungsweise, wie sie Material sammelte, katalogisierte und danach eingehend analysierte, ist vielleicht neben der Volkskunde auch von ihrer Ausbildung zur Archäologin beeinflusst.⁸⁶

Neben der Forschungsmethode gibt es aber noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen Elsa Mahler und der Volkskunde. Sowohl Elsa Mahler als auch Volkskundler*innen trafen die Annahme, dass die Lebensweise der Landbevölkerung besonders ursprünglich und deshalb schützenswert sei. Mit ihrer gleichzeitigen Indifferenz der Kultur der Städte gegenüber nahm sie auch gleichsam Stellung im rousseau'schen Zivilisation-Natur Diskurs. Elsa Mahlers Umgang mit der Kultur der Landbevölkerung lässt sich nicht nur in der Volkskunde wiederfinden. So beschäftigte sich der russische Autor Lev Tolstoj, dessen Werk Elsa Mahler auf jeden Fall kannte, ebenfalls mit der russischen Bauernschaft. Er sah in ihr den Ursprung und die reinste Verkörperung der russischen Kultur.

⁸⁵ Mahler, Russisches Lesebuch, S.VII.

⁸⁶ Insbesondere der ehemalige Student von Elsa Mahler sah ihre Forschungsweise von der Archäologie beeinflusst.

Elsa Mahler sah, gleich wie Volkskundeforscher*innen, die ursprüngliche Lebensweise der russischen Landbevölkerung durch gesellschaftliche Veränderungen bedroht. Bei Elsa Mahlers Russland waren das nicht nur Veränderungen durch die Industrialisierung, sondern auch von den Kriegen des 20. Jahrhunderts ausgelöste Brüche. Ganz in der Tradition der Volkskunde hielt Elsa Mahler Folklore fest, um sie zu erforschen und zu bewahren.

Für Elsa Mahler könnte zusätzlich noch auch ein persönlicher Grund dafür wichtig gewesen sein, dass sie sich ein Leben lang mit Russland beschäftigte. Nämlich, dass sie den Verlust der russischen Kultur durch die ungewollte räumliche Trennung verarbeiten musste. Ihre andauernde Wertschätzung der russischen Sprache oder ihre im russischen Stil eingerichtete Wohnung zeigen, dass Elsa Mahler darum bemüht war, sich ein kleines Stück Russland im Basler Exil zu erhalten. Auch der Umstand, dass Elsa Mahler die Nähe und den Kontakt mit Russinnen und Russen suchte, zeigt ihre andauernde Verbundenheit mit Russland. Ihre Bemühungen um das verlorene Russland ähneln dabei denen anderer Exilruss*innen der Zeit. So befasste sich beispielsweise der Literaturnobelpreisträger Ivan Bunin auch ein Leben lang mit der Erinnerung an „sein“ verlorene Russland. Deshalb kann angenommen werden, dass Elsa Mahler sich unter anderem mit ihrer verlorenen Heimat beschäftigte, weil sie das Russland ihrer Erinnerungen für sich persönlich bewahren wollte.

Es ist vorstellbar, dass Elsa Mahler neben der Volkskunde auch von der russischen Kraevedenie inspiriert war. In dem Zeitraum, als die sich die Kraevedenie in Russland verbreitete, befand Elsa Mahler sich noch im Land, und auch danach verfolgte sie Entwicklungen in Russland aufmerksam. Mit der Kraevedenie verband Elsa Mahler, dass sie geographischen Faktoren eine gewisse Wichtigkeit zugestand und dass sie sich mit ihrer Heimat befasste. Allerdings ist Russland eine sehr viel grössere geographische Einheit, als es die Heimatregionen waren, mit denen sich die Kraevedy befassten. Elsa Mahler befasste sich in ihrer Forschung nicht ausschliesslich mit denjenigen Gebieten in Russland, zu denen sie einen biographischen Bezug hatte. Auch hatte Elsa Mahler eine umfassende Ausbildung genossen und beschäftigte sich wissenschaftlich mit ihrer verlorenen Heimat.

Elsa Mahler benutzte demnach in ihrer Forschung volkskundliche Methoden und Fragestellungen. Neben den typischen Motivationen für eine volkskundliche Auseinandersetzung mit Russland hatte sie aber auch noch spezifische persönliche. Ein Einfluss der Kraevedenie bleibt weniger deutlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

4.2 Elsa Mahler und das Russlandbild in der Schweiz

Ebenfalls hat sich gezeigt, dass Elsa Mahler vom negativen Bild Russlands in der Schweiz wusste. Sie reagierte auf das Russlandbild in der Schweiz in ihrer Forschungsliteratur nicht direkt. Falls Elsa Mahler sich überhaupt jemals ohne Umschweife auf das Russlandbild der Schweiz bezog, so muss das in ihren öffentlichen Vorlesungen oder vielleicht in universitären Veranstaltungen stattgefunden haben. Elsa Mahler setzte sich sehr wohl indirekt, aber wahrscheinlich sehr bewusst, mit dem Russlandbild in der Schweiz auseinander.

So stellte Elsa Mahler beispielsweise dem in der Schweiz verbreiteten Bild eines „rückständigen“ Russlands mit einer „wilden“ und „rohen“ Bevölkerung ihre eigene Darstellung entgegen. In dieser ist das ländliche, traditionsverbundene Russland mit positiven Konnotationen versehen. So sind die russischen Menschen bei Elsa Mahler ursprünglich und nicht von den Städten und der modernen Gesellschaft verdorben. Mit dieser Interpretation stand sie nicht ganz alleine in der Schweiz, sondern konnte an eine gewisse Tradition anknüpfen. Auch andere Aspekte des in der Schweiz anzutreffenden Russlandbildes nahm Elsa Mahler auf, zum Beispiel wenn sie von der Leidenschaft, der Widerstandsfähigkeit und der Opferbereitschaft der Russinnen und Russen sprach. Auch räumt sie der Literatur eine Bedeutung ein für die Untersuchung und für das Verständnis von Russland, genauso wie das auch in der Schweiz getan wurde.

10. Ein reicheres Bauernhaus von Pečory.

Abbildung 12: Ein russisches Haus, Photographie veröffentlicht von Elsa Mahler. Quelle: Elsa Mahler, *Altrussische Volkslieder*, S.80.

Die in den Schweizer Vorstellungen von Russland stark vorhandene russische Apathie und den russischen Fatalismus erklärte Elsa Mahler: Sie lassen sich ihr zufolge auf den orthodoxen Glauben zurückführen und sind ein Zeichen dafür, dass das russische Volk weltlichen Dingen eher gleichgültig gegenüberstand. Somit sind diese Eigenschaften bei Elsa Mahler auch weniger negativ behaftet. Dass Apathie, Fatalismus oder Fokus auf Überirdisches zu einer arbeitsscheuen Bevölkerung führen, ist in Elsa Mahlers Werken nicht zu finden. Ganz im Gegenteil stellt sie die russische Landbevölkerung an verschiedenen Stellen als eine sehr arbeitssame dar.

Besonders stark kämpfte Elsa Mahler gegen den Vorwurf, dass das russische Volk unkultiviert sei. In ihrer Forschung zeigte sie immer wieder, dass Russinnen und Russen, zumal die Landbevölkerung, sehr wohl eine eigenständige Kulturtradition hatten und bewundernswerte Kulturerzeugnisse schufen, die den westlichen Kulturen nicht nachstanden. Der Wert der russischen Kultur wurde Elsa Mahler zufolge allerdings oft verkannt.

Sie traf folglich auf ein Bild von Russland in der Schweiz, von dem sie sich in vielen Punkten klar abgrenzte, an anderen Stellen Facetten hinzufügte oder das sie aufnehmen und weiterführen konnte. Dem Russlandbild in der Schweiz stellte sie damit ein eigenes Bild entgegen. Womöglich um ihr Russlandbild zu verbreiten oder weil Elsa Mahler erkannt hatte, dass es in der Schweiz viel Unwissen über die Sowjetunion gab. Aus diesen Gründen hielt sie die erwähnten öffentlichen Vorträge.

4.3 Elsa Mahler und die Sowjetunion

Wie die vorherigen Kapitel gezeigt haben, fühlte sich Elsa Mahler ihrem Geburtsland Russland ein Leben lang stark verbunden und äusserte sich durchgehend positiv über Russland, das russische Volk und die russische Kultur. Aus ihrem Lebenslauf wäre aber auch eine negative Haltung gegenüber Russland oder gegenüber der Sowjetunion vorstellbar. Schliesslich wurde sie durch die sowjetischen Machthaber*innen von ihrer geliebten russischen Heimat getrennt. Viele Russen und Russinnen, die in den 1920er Jahren ins Exil verbannt wurden, pflegten ihr Leben lang eine äusserst negative Einstellung gegenüber der Sowjetunion. Doch Elsa Mahler äusserte sich in den untersuchten Quellen, wenn überhaupt, dann positiv über die neuen Entwicklungen in ihrer alten Heimat. Insbesondere die untersuchte Kritik sowjetischer Literatur enthält viele wohlwollende Äusserungen zur Sowjetunion. Der Artikel mit Literaturkritik erschien im Jahr 1946. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass Elsa Mahler während dem Zweiten Weltkrieg der Sowjetunion gegenüber besonders positiv eingestellt war, schliesslich hat sich unter ihrem Banner das russische Volk versammelt, um die feindlichen Angreifer*innen abzuwehren.⁸⁷

Ansonsten äusserte Elsa Mahler sich selten zu den neuen Verhältnissen in ihrer alten Heimat. Dies ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass solche Äusserungen während dem Kalten Krieg und dem Schweizer Antikommunismus problematisch gewesen wären. Auf jeden Fall unterliess Elsa Mahler es meistens, zur Sowjetunion und zur kommunistischen Ideologie Stellung zu beziehen. Nur die Überwachungsakten des schweizerischen Nachrichtendienstes zeigen, dass Elsa Mahler sich auch von sowjetischen Machthaber*innen in Russland distanzierte.

⁸⁷ Auch der ehemalige Student Elsa Mahlers vermutet, dass Elsa Mahler während dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion befürwortete, diese Unterstützung in den Folgejahren aber nachgelassen haben wird.

Insgesamt behandelte sie die Themen Sowjetunion und Kommunismus auffallend wenig. Während sie also eine sehr positive Meinung gegenüber Russland vertrat, fällt es viel schwerer, Elsa Mahlers Position gegenüber den kommunistischen Machthaber*innen einzuschätzen. Daraus lässt sich schliessen, dass Elsa Mahler eindeutig prorussisch eingestellt war. Es lässt sich aber weder eine pro- noch eine antikommunistische Haltung ausmachen. Weil sie das Thema eher ausliess, lässt sich ihre Einstellung in diesem Aspekt wohl am ehesten als „akommunistisch“ beschreiben. Damit bewies Elsa Mahler auch in diesem Aspekt ihre eigenständige Positionierung in den politisch und ideologisch aufgeladenen Diskursen der Zeit.

Abbildung 13: Russische Totenklagen. Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.81

5 Bibliografie

5.1 Quellen

Lesskow, Nikolaj, Die Gottesliebliche. Weihnachtsskizze, übersetzt von Elsa Mahler, Basel 1941.

Mahler, Elsa, Altrussische Volkslieder. Aus dem Pečoryland, Basel 1951.

Mahler, Elsa, Betrachtungen über die Literatur des neuen Russlands, in: Gilden Almanach, Zürich 1946, S. 127-140.

Mahler, Elsa, Die russische Totenklage. Ihre rituelle und dichterische Bedeutung (mit besonderer Berücksichtigung des grossrussischen Nordens), in: Max Vasmer (hg.) Veröffentlichung des Slavischen Instituts an der Friedrich-Wilhelms-Universität-Berlin, Bd. 15, Leipzig 1935.

Mahler, Elsa, Die russischen dörflichen Hochzeitsbräuche, in: Valentin Kiparsky, Max Vasmer (hgg.), Veröffentlichungen der Abteilung für Slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin, Bd. 20, Berlin 1960.

Mahler, Elsa, Lehrbuch der russischen Sprache. Mit Übungs- und Lesestücken, Zürich 1946.

Mahler, Elsa, Michail Nesterow. Ein Maler des gläubigen Russlands, Luzern 1938.

Mahler, Elsa, Russkaja kniga dlja čtenija. Vyderžki iz klassičeskich pisatelej i novoj literatury. Russian reader. Textes russes. Russisches Lesebuch, Zürich 1946.

Universitätsbibliothek Basel Handschriftenabteilung, NL 360 : E : 15

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, WS 1923/24.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, WS 1925/26.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, WS 1930/31.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, SS 1935.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, WS 1940/41.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, WS 1945/46.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, SS 1950.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, WS 1955/56.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, SS 1960.

Verzeichnis der Vorlesungen. Universität Basel, SS 1963.

5.2 Literatur

Aegerter, Roland, Die schweizerische Wissenschaft und der Osten Europas. Zur Geschichte der Slavistik und Osteuropakunde, Bern, Berlin [etc.] 1998.

Brang, Peter, Bemerkungen zur Geschichte der Slawistik in der Schweiz, In: Zeitschrift für Slawistik, Berlin 27/1 (1982).

Dupeux, Louis, Im Zeichen von Versailles. Ostideologie und Nationalbolschewismus in der Weimarer Republik, in: Gerd Koenen, Lew Kopelew (hgg.), Deutschland und die russische Revolution. 1917-1924, München 1998, S.191-218.

Gehring-Straube, Christine, Beziehungslose Zeiten. Das schweizerisch-sowjetische Verhältnis zwischen Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehungen (1918-1946) aufgrund schweizerischer Akten, Zürich 1997.

Gluschak, Wassili, Die wechselseitige Wahrnehmung von Russen und Deutschen von den Anfängen bis zur Gegenwart, in: Aleksej Konstantinovič Levykin, Matthias Wemhoff (hgg.) Russen & Deutsche. 1000 Jahre Kunst, Geschichte und Kultur, Petersberg 2012, S.22-31.

Hartmann, Andreas, Die Anfänge der Volkskunde, in: Rolf Berndnich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.9-30.

Hecker, Hans, Zwiespältige Projektionen. Varianten in der deutschen Sicht auf Russland 1917-2000, in: Andrea Moll, Philipp Springer (hgg.) Unsere Russen Unsere Deutschen. Bilder vom Anderen 1800 bis 2000, Leipzig 2007, S.30-45.

Jeggle, Utz, Volkskunde im 20. Jahrhundert, in: Rolf Berndnich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.53-76.

Johnson, Emily, How St. Petersburg Learned to Study Itself. The Russian Idea of Kraevedenie, Pennsylvania 2021.

Koller, Christian, Die Schweiz nach der Russischen Revolution, 23.06.2017, in: Nationalmuseum Schweiz, URL: <https://blog.nationalmuseum.ch/2017/06/die-schweiz-nach-der-russischen-revolution/> (Stand 14.10.2022).

Knobel, Luiza, Elsa Mahler, in: Gemeindelexikon Riehen, URL: <https://www.lexikon-riehen.ch/personen/elsa-mahler/> (Stand: 25.08.2022).

Moser, Andreas, Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. Das Schweizer Russland- und Russenbild vor der Oktoberrevolution, Zürich 2004.

Schepping, Wilhelm, Lied- und Musikforschung, in: Rolf Berndnich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.587-616.

Sievers, Kai Detlev, Volkskundliche Fragestellungen im 19. Jahrhundert, in: Rolf Berndnich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie, Berlin 2001, S.31-52.

Studer, Brigitte, Antikommunismus, 23.03.2009, in: Historisches Lexikon der Schweiz, URL: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/027836/2009-03-23/> (Stand: 14.10.2022).

Grob, Thomas, Maeder Elisabeth (u.a.), Elsa Mahler. Die erste Professorin der Universität Basel und ihre Slavistisch-Volkskundlichen Sammlungen, Basel 2011.

Wamister, Christof, "Neue, merkwürdige Menschen": zum Russlandbild in der Schweizer Literatur des frühen 20. Jahrhunderts in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 64/1 (2014).

Wolfe, Bertram, Backwardness and Industrialization in Russian History and Thought in: Slavic Review 26/2 (1967).

6 Anhang

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Elsa Mahlers Portrait aus der Sammlung der Universität Basel. Quelle: Universität Basel. URL: <https://unigeschichte.unibas.ch/lokal-global/der-nationale-und-internationale-kontext/wege-nach-basel/elsa-mahler-die-erste-professorin> (Stand 20.03.2023).....**Fehler!**

Textmarke nicht definiert.

Abbildung 2: Elsa Mahler (hinten) im Jahr 1938 auf einer Exkursion im Pečory-Gebiet; zusammen mit einer lokalen Führerin. Quelle: Universität Basel. URL: <https://unigeschichte.unibas.ch/lokal-global/der-nationale-und-internationale-kontext/wege-nach-basel/elsa-mahler-die-erste-professorin> (Stand: 20.03.2023) 4

Abbildung 3: Antikommunistisches Plakat aus dem Jahr 1919. Quelle: Schweizer Nationalbibliothek. URL: <https://blog.nationalmuseum.ch/2017/06/die-schweiz-nach-der-russischen-revolution/> (Stand : 20.03.2023) 7

Abbildung 4: Elsa Mahler in ihrer Wohnung an ihrem 80. Geburtstag. Quelle: Slavisches Seminar der Universität Basel. URL: <https://slavistik.philhist.unibas.ch/de/fachbereich/seminargeschichte/elsa-mahler/> (Stand: 20.03.2023). 9

Abbildung 5: Russische Hauschöre, Fotografie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.96..... 11

Abbildung 6: Russische Stickereien, Fotografie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.161..... 12

Abbildung 7: Russische Sängerinnen, Fotografie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.113..... 13

Abbildung 8: Eine russische Kirche, Fotografie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.65..... 15

Abbildung 9: Eine Kirchenprozession, Fotografie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.65..... 17

Abbildung 10: Ein russisches Dorf, Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.80.....	211
Abbildung 11: Russische Tanzgruppen, Photographie veröffentlicht von Elsa Mahler. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.129.....	222
Abbildung 12: Ein russisches Haus, Photographie veröffentlicht von Elsa Mahler. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.80.....	255
Abbildung 13: Russische Totenklagen. Photographie von Elsa Mahler veröffentlicht. Quelle: Elsa Mahler, Altrussische Volkslieder, S.81	27